

GUIA DE COMPRAS PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS PARA INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR

Elaboração:

Karla Ghellere Rodriguez

Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Gestão, Tecnologia e Sustentabilidade
Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Manoela Silveira dos Santos

Programa de Pós-Graduação em Gestão, Tecnologia e Sustentabilidade
Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Fabricio Baron Mussi

Programa de Pós-Graduação em Gestão, Tecnologia e Sustentabilidade
Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Eduardo César Dechechi

Programa de Pós-Graduação em Gestão, Tecnologia e Sustentabilidade
Universidade Estadual do Oeste do Paraná

FOZ DO IGUAÇU

2025

INTRODUÇÃO

As compras públicas devem integrar critérios sustentáveis nos processos de aquisição de bens e serviços, conforme a viabilidade e a natureza do objeto contratado, alinhando as contratações às políticas de desenvolvimento sustentável. No âmbito das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), essa prática está relacionada à gestão de recursos e ao cumprimento das diretrizes institucionais e normativas aplicáveis.

Neste contexto, este guia foi desenvolvido como parte de um projeto de intervenção no Mestrado Profissional em Tecnologias, Gestão e Sustentabilidade da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), com o propósito de orientar servidores das IFES envolvidos nos processos de compras e aquisições.

O documento busca fornecer diretrizes para a aplicação de critérios ambientais, sociais e econômicos nas aquisições públicas, alinhando as práticas institucionais às normativas vigentes e às diretrizes do Plano Diretor de Logística Sustentável (PLS) de cada instituição. A elaboração deste material decorre da necessidade de instrumentalizar os agentes responsáveis pelas compras, contratos e licitações, contribuindo para a conformidade legal e a gestão eficiente dos recursos públicos.

Objetivo do guia

O objetivo do Guia de Compras Públicas Sustentáveis para Instituições Federais de Ensino Superior é orientar e capacitar os servidores que atuam nos processos de compras na inclusão de critérios de sustentabilidade em todas as etapas dos processos de aquisição de bens e serviços.

O guia apresenta orientações sobre como identificar e incluir critérios sustentáveis nos processos de compras, traz referências a legislações, decretos e guias nacionais relacionados à sustentabilidade, além de apresentar um checklist que facilita a elaboração de estudos técnicos preliminares, termos de referência, projetos básicos e editais com critérios de sustentabilidade. Este guia se orienta, especialmente no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da AGU.

Público alvo

Servidores que atuam como equipe de planejamento de licitações, do setor de compras e licitação, e empresas que tenham interesse em participar de licitações.

COMPRAS PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS

Sustentabilidade é suprir as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades (ONU, 1987).

Conceito de compras públicas sustentáveis

As compras públicas sustentáveis referem-se a implementação de práticas nas aquisições públicas que promovam a sustentabilidade, visando não apenas a eficiência econômica, mas também a responsabilidade social e ambiental. Essa abordagem estratégica é fundamental para promover o desenvolvimento sustentável, alinhando as compras do governo com os objetivos de preservação ambiental e inclusão social (TCU, 2024).

A prática envolve a inclusão de critérios de sustentabilidade nas compras públicas, com o objetivo de reduzir o impacto no meio ambiente, promover a eficiência energética, estimular a produção e o consumo conscientes, além de promover a inclusão social.

Benefícios das Compras Públicas Sustentáveis nas IFES

Para a sociedade:

Uma vez que os governos são grandes consumidores e influenciam diretamente o mercado e a sociedade, a adoção de práticas sustentáveis nas contratações públicas traz benefícios para o Meio Ambiente, a Comunidade e a Economia.

Figura 1. Benefícios das compras públicas

Fonte: Os autores (2025).

Para a Instituição Federal de Ensino Superior:

As Compras Públicas Sustentáveis representam uma ferramenta para que as Instituições Federais de Ensino Superior não apenas cumpram seu papel social e ambiental e estejam em conformidade com a legislação e as boas práticas do mercado, mas também obtenham benefícios internos. Ao adotar critérios e práticas em suas aquisições, as IFES podem fortalecer sua gestão, otimizar recursos e contribuir para cultura organizacional com consciência e responsabilidade.

Internamente, as compras públicas sustentáveis beneficiam as IFES:

- Cumprimento da legislação:
 - As IFES promovem o cumprimento da legislação vigente, incluindo a que trata das compras públicas sustentáveis, alinhando-se às diretrizes legais e institucionais (Silva *et al.*, 2024);
- Efeito cultural e multiplicador:
 - Como centros formadores de opinião e de conhecimento, as universidades que adotam práticas sustentáveis influenciam positivamente estudantes, servidores e fornecedores, promovendo um efeito multiplicador na sociedade (Ulhoa *et al.*, 2024);
- Redução de impactos ambientais e sociais:

- As CPS são ferramentas estratégicas para que as universidades reduzam impactos negativos de suas operações, como consumo excessivo de energia e geração de resíduos (Araújo *et al.*, 2023);
- Referência em boas práticas:
 - As universidades, ao incorporarem práticas sustentáveis, tornam-se modelo para outras instituições públicas e privadas (Souza *et al.*, 2023);
- Redução de custos a longo prazo:
 - Aquisições sustentáveis focadas em durabilidade e eficiência promovem economia em manutenção, reposição e consumo de recursos como água e energia (Araújo *et al.*, 2023);
- Melhoria na gestão de recursos e materiais:
 - Adoção de critérios sustentáveis nas compras favorece o uso racional de insumos e materiais administrativos (Ulhoa *et al.*, 2024);
- Motivação e engajamento da comunidade acadêmica:
 - Práticas sustentáveis fortalecem o senso de pertencimento e responsabilidade ambiental entre estudantes, docentes e técnicos (Souza *et al.*, 2023);
- Valorização da imagem institucional:
 - O compromisso com a sustentabilidade melhora a reputação da universidade perante a sociedade e órgãos de controle (Silva *et al.*, 2024);

Etapas das Compras Públicas Sustentáveis

De acordo com o Guia Nacional de Licitações Sustentáveis da Controladoria Geral da União (Brasil, 2024a), o procedimento para as compras públicas sustentáveis (Figura 2) contemplam as etapas:

Figura 2. Etapas para as compras públicas

Planejamento

Nesta etapa é realizada a análise da necessidade da contratação. Na elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares, conforme previsto no inciso XII do § 1º do art. 18 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, deve ser descrito os “possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável”.

São no Estudo Técnico Preliminar que devem ser abordados os critérios de sustentabilidade da contratação e, quando aplicável, incluir a logística reversa para o desfazimento e a reciclagem de bens e resíduos. O ETP deve identificar os pontos que serão exigidos, apresentando um panorama geral que será detalhado nas minutas, como o edital, o termo de referência e o contrato (Brasil, 2024a).

Inserção de critérios de sustentabilidade

A inclusão de critérios de sustentabilidade no processo de compras públicas visa garantir que a contratação de bens, serviços e obras esteja alinhada às diretrizes ambientais, sociais e econômicas estabelecidas pela legislação vigente. Esses critérios devem ser considerados desde a fase de planejamento da contratação, assegurando que as aquisições públicas contribuam para a redução de impactos ambientais, promovam a responsabilidade social e incentivem práticas econômicas sustentáveis.

A partir da definição do item a ser contratado, é preciso buscar no Guia Nacional de Licitações Sustentáveis (<https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/guias/guia-nacional-de-contratacoes-sustentaveis-2024.pdf>) publicado pelo Governo Federal, ou outra legislação aplicável, os critérios de sustentabilidade pertinentes a cada contratação.

Quando o item está presente no Guia, após identificá-lo na parte específica do documento, a coluna "Providência a ser tomada" apresenta os critérios de sustentabilidade já elaborados, indicando onde devem ser inseridos. Recomenda-se a leitura atenta das colunas “Principais determinações” e “Precauções”, que fornecem orientações úteis para o órgão licitante.

Como exemplo, retiramos do Guia as principais determinações para a contratação de coleta seletiva cidadã (Figura 3), que lista as diretrizes relacionadas à gestão de resíduos na Administração Pública Federal.

Figura 3. Principais determinações para a contratação de coleta seletiva cidadã

<p>PRINCIPAIS DETERMINAÇÕES</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Os órgãos e as entidades da administração pública federal, direta e indireta, deverão separar os resíduos reutilizáveis e recicláveis e destiná-los, prioritariamente, às associações e às cooperativas de catadores de materiais recicláveis. • Caberá aos órgãos e às entidades da administração pública federal, direta e indireta, realizar os procedimentos necessários para a habilitação de associações e de cooperativas cadastradas no Sinir, observado o disposto na legislação, com vistas a firmar termo de compromisso. • Deverão ser observadas as medidas complementares adotadas pelo Ministério do Meio Ambiente, necessárias à execução do Programa Coleta Seletiva Cidadã, sobretudo com relação à formalização da contratação. • Alertamos que o cumprimento do citado Decreto requer necessariamente a participação dos servidores e demais colaboradores dos órgãos públicos, para que a separação dos resíduos possa ser efetuada, para posterior destinação. Para tanto, faz-se necessário um plano de gestão de resíduos que inclua ações de educação ambiental dos servidores e demais colaboradores.
--	--

Fonte: Brasil, 2024a.

As determinações enfatizam a separação e destinação prioritária de resíduos recicláveis para associações e cooperativas de catadores, a necessidade de habilitação dessas organizações no SINIR (Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos), a observância das medidas do Programa Coleta Seletiva Cidadã e a importância da participação dos servidores na gestão de resíduos, incluindo ações de educação ambiental.

Sobre as providências a serem tomadas para a implementação da coleta seletiva cidadã (Figura 4) envolve a utilização de modelos padronizados de editais, como o disponibilizado pela Advocacia-Geral da União (AGU). Esses modelos estabelecem os critérios de sustentabilidade que devem ser incorporados ao processo licitatório, garantindo que a contratação esteja alinhada com as diretrizes ambientais e sociais definidas pela administração pública.

Figura 4. Providências para a contratação de coleta seletiva cidadã

<p>PROVIDÊNCIA A SER TOMADA</p>	<p>Utilizar modelo de edital Coleta Seletiva, disponibilizado pela AGU em seu site:</p> <p>Link:</p> <p>https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoescontratos/licitacoes-sustentaveis</p> <p>No edital Coleta Seletiva, deve ser prevista exigência no sentido de que as cooperativas e associações de catadores e catadoras de materiais recicláveis devem estar cadastrados e habilitados no SINIR, nos termos da Portaria GM/MMA nº 1.018, de 19.03.2024, c/c art. 40, § único, inc, IV, do Decreto nº 10.936/2022. O cadastro e habilitação propiciará que o Sistema emita documento de habilitação da entidade cadastrada, informando sobre o cumprimento dos requisitos mínimos e condição de elegibilidade para participação no Programa Coleta Seletiva Cidadã.</p>
--	---

Fonte: Brasil, 2024a.

Quando não houver diretrizes no Guia Nacional, é necessário realizar uma pesquisa para identificar as normas específicas aplicáveis ao item da aquisição pretendida (Brasil, 2024a).

Se o gestor entender que a especificidade daquela contratação não se sujeita a critérios de sustentabilidade ou que tais especificações restringem de forma indevida a competição da compra é preciso apresentar uma justificativa adequada, detalhando as razões de fato e/ou de direito que fundamentam essa decisão (Brasil, 2024a).

Integração com os demais princípios

Durante o processo de compras, deve-se buscar o equilíbrio entre os princípios norteadores da Administração Pública, como isonomia, legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e a sustentabilidade. Isso se faz por meio da adoção de critérios objetivos nos editais e termos de referência, da transparência nos processos de contratação, da inclusão de exigências sustentáveis nas aquisições e da observância rigorosa das normas e diretrizes aplicáveis, garantindo que a tomada de decisão atenda tanto aos princípios administrativos quanto às metas de desenvolvimento sustentável (Pessoa; Brito; Bernardi, 2024).

Alinhamento com o PLS

As contratações devem estar alinhadas ao Plano Diretor de Logística Sustentável (PLS) da IFES. O PLS é uma ferramenta que auxilia a administração pública a integrar a sustentabilidade em suas operações, buscando um equilíbrio entre a eficiência nos gastos, a otimização dos processos e a redução dos efeitos sobre o meio ambiente e a sociedade. Caso a IFES não tenha o PLS, é necessário providenciar sua elaboração, pois o alinhamento da compra com o PLS é um ponto a ser observado em toda contratação, de acordo com a Portaria SEGES/ME nº 8.678, de 19 de julho de 2021.

A elaboração do PLS prevê o delineamento dos objetivos e ações das problemáticas identificadas separadas nos 6 temas classificados como eixos temáticos (Figura 5). Cada objetivo deve prever: meta; ações, indicadores de desempenho; responsáveis, riscos e recursos (Brasil, 2024b).

Figura 5. Eixos temáticos do PLS

Fonte: Brasil (2024b).

Os eixos temáticos do PLS foram desenvolvidos para orientar a Administração Pública na adoção de práticas mais eficientes e sustentáveis nas contratações e na gestão logística. Eles contribuem para a redução de desperdícios, otimização dos espaços, escolha de produtos com menor impacto ambiental, incentivo à inovação e apoio a negócios de impacto social e ambiental. Além disso, promovem a capacitação de servidores e estruturam ações concretas para tornar as compras públicas mais responsáveis e alinhadas ao desenvolvimento sustentável (Brasil, 2024b).

Dessa forma, o PLS se consolida como uma ferramenta estratégica que racionaliza recursos, melhora a eficiência dos processos e impulsiona um crescimento econômico mais inovador e sustentável (Brasil, 2024b).

CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

Em conformidade com o princípio do Desenvolvimento Nacional Sustentável, estabelecido no artigo 3º da Lei nº 14.133/2021, os documentos preparatórios dos processos licitatórios, como o estudo técnico preliminar, edital, o termo de referência e a minuta do contrato, devem obrigatoriamente conter critérios de sustentabilidade que se apliquem diretamente ao objeto da licitação (Brasil, 2024a).

Assim, as IES devem especificar, já nas fases iniciais do processo de compra, requisitos que promovam a aquisição de bens, serviços e obras com menor impacto ambiental, que sejam reciclados, recicláveis ou biodegradáveis, ou que incorporem outras práticas sustentáveis ao longo de seu ciclo de vida (Pessoa; Brito; Bernardi, 2024).

A Figura 6 demonstra as etapas da contratação e como devem ser os critérios sustentáveis.

Figura 6. Etapas da contratação e critérios de sustentabilidade

Fonte: Os autores (2025).

A adoção de critérios de sustentabilidade deve ser adaptada ao contexto e às especificidades do objeto da contratação, garantindo equilíbrio entre os princípios de eficiência, economicidade e respeito ao meio ambiente e à sociedade. Alguns exemplos de critérios estão descritos no quadro abaixo:

Quadro 1. Exemplos de critérios de sustentabilidade:

TIPO	CRITÉRIO	EXEMPLOS
Ambientais	Eficiência energética	Equipamentos com classificação A no Procel.
Ambientais	Uso de materiais sustentáveis	Materiais recicláveis, biodegradáveis ou certificados.
Ambientais	Gestão de resíduos	Práticas de redução, reutilização e reciclagem de resíduos.
Sociais	Equidade de gênero	Critérios corporativos como diversidade ou equidade de gênero.
Sociais	Direitos trabalhistas	Comprovação de boas práticas nas relações de trabalho.
Sociais	Acessibilidade	Produtos e serviços adaptados às normas de acessibilidade.
Econômicos	Custo total de propriedade	Avaliar custos ao longo do ciclo de vida do produto.
Econômicos	Inovação sustentável	Aquisição de tecnologias inovadoras para problemas ambientais.
Econômicos	Economia circular	Produtos que promovam reaproveitamento de materiais e recursos.

Fonte: Os autores, 2025

Aquisições

Nas aquisições das IFES, os critérios de sustentabilidade devem considerar produtos que causam menor impacto ambiental, que apresentam maior durabilidade, que demandam menor consumo de energia e que podem resultar na redução de gastos relacionados à manutenção de bens ao longo do tempo (Brasil, 2024a).

Contratação de Serviços

A IFES pode inserir critérios de sustentabilidade em contratações de serviços em diferentes etapas do processo, como nas obrigações da contratada, na especificação técnica do objeto, no requisito de habilitação jurídica ou conforme previsto em lei (Brasil, 2024a).

Esses critérios podem incluir normas ambientais, sociais ou de acessibilidade, mas é

preciso garantir mecanismos de fiscalização para assegurar sua aplicação. Na habilitação jurídica, atenção especial é necessária para não criar requisitos além dos previstos na Lei nº

14.133/2021, a menos que respaldados por lei, como autorizações ambientais ou comprovação de requisitos técnicos. A aplicação desses critérios deve considerar o caso concreto, garantindo pertinência com o objeto licitado e preservando a isonomia e a competitividade do certame (Brasil, 2024a).

Contratação de obras e serviços de engenharia

Nas obras e serviços de engenharia, é preciso observar aspectos técnicos desustentabilidade desde a elaboração do projeto básico ou termo de referência. Entre os exemplos destacam-se a ventilação e iluminação naturais, o aproveitamento de águas pluviais, e a setorização da iluminação, promovendo maior eficiência energética e redução de impactos ambientais(Brasil, 2024a).

Do ponto de vista jurídico, destacam-se a valorização de matérias-primas e mão de obra locais, a obrigatoriedade da acessibilidade nas edificações, e a observância de legislações específicas, como as de direito urbanístico, planos diretores e preservação do patrimônio histórico. Além disso, devem ser cumpridas exigências de licenciamento ambiental e garantidos os direitos humanos e a dignidade laboral dos trabalhadores, incluindo o uso de equipamentos de segurança. A gestão adequada de resíduos e rejeitos garantem a sustentabilidade durante todas as etapas da obra ou serviço(Brasil, 2024a).

CHECKLIST PARA COMPRASUSTENTÁVEL

Para fortalecer a integração da sustentabilidade nas contratações públicas realizadas pelas IFES, propõe-se a adoção de um checklist de verificação durante a fase de planejamento das compras.

Esse instrumento tem como finalidade orientar os servidores responsáveis pelos processos de compras, contribuindo para uma análise da demanda que deve ser criteriosa e estruturada. O checklist abrange aspectos como a real necessidade do item ou serviço, a possibilidade de adoção de alternativas sustentáveis, a clareza e objetividade na descrição do objeto, além da compatibilidade com o Plano de Contratações Anual (PCA) e com o Plano de Logística Sustentável (PLS) da instituição.

Foram elaborados duas versões do checklist, uma para aquisições de bens e outra para contratação de serviços. Os checklists devem ser utilizados na fase de planejamento, em conformidade com o Plano de Diretor de Logística Sustentável (PLS) da Instituição de Ensino e a legislação vigente.

CHECKLIST PARA AQUISIÇÃO DE BENS

Itens para verificação	Resposta	Nº do doc. processo
O objeto da compra foi descrito de forma clara e objetiva?		
A necessidade do item foi analisada para evitar desperdícios?		
Existe uma alternativa mais sustentável para atender a mesma necessidade(ex: reciclado, biodegradável)?		
O produto possui certificação ambiental (ex: FSC, Procel, ISO 14001)?		
Foi considerada a durabilidade do bem, reduzindo necessidade de substituição frequente?		
O item é padronizado ou compartilhável com outras unidades da IES?		
A embalagem do produto é reciclável ou reutilizável?		
A aquisição está prevista no Plano Anual de Contratações da IES?		
A demanda está alinhada com o Plano Diretor de Logística Sustentável da IFES?		
Os critérios de sustentabilidade estão no Estudo Técnico Preliminar (ETP)?		
O Termo de Referência inclui exigências sustentáveis claras e objetivas?		
O fornecedor será orientado quanto às exigências ambientais na entrega?		
Há controle posterior da conformidade dos produtos entregues com os critérios sustentáveis?		

CHECKLIST PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

Itens para verificação	Resposta	Nº do doc. processo
O objeto do serviço está descrito de forma clara com os critérios ambientais detalhados?		
O serviço é realmente necessário ou pode ser internalizado com recursos próprios?		
Há práticas sustentáveis possíveis na execução do serviço (ex: redução de resíduos, uso consciente de recursos)?		
O Termo de Referência exige que a empresa utilize materiais ou processos sustentáveis (ex: produtos de limpeza ecológicos)?		
A empresa contratada precisa comprovar ações de responsabilidade socioambiental?		
Será fiscalizado se os trabalhadores da empresa estão contratados sob condições dignas e legais?		
Existe previsão de treinamentos ou capacitação dos terceirizados em práticas sustentáveis, quando aplicável?		
A aquisição está prevista no Plano Anual de Contratações da IFES?		
A contratação está alinhada com o Plano Diretor de Logística Sustentável da IFES?		
Os critérios de sustentabilidade estão no Estudo Técnico Preliminar (ETP)?		
O Termo de Referência prevê acompanhamento e fiscalização da execução com base nos critérios sustentáveis?		
Existe cláusula contratual prevendo penalidades pelo não cumprimento dos requisitos sustentáveis?		
O impacto ambiental e social da prestação do serviço foi avaliado?		

LEGISLAÇÕES ÚTEIS:

Lei:

- [Lei nº 6.938/1981](#)-Política Nacional do Meio Ambiente.
- [Lei nº 10.295/2001](#) -Política Nacional de Conservação e Uso Racional da Energia.
- [Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010](#) - Política Nacional de Resíduos Sólidos.
- [Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021](#) - Normas gerais de licitação e contratação.

Decretos:

- [Decreto nº 2.783, de 17 de setembro de 1998](#) - Proibição de aquisição de produtos ou equipamentos que contenham ou façam uso das substâncias que destroem a camada de Ozônio - SDO.
- [Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012](#) - Regulamenta o art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para estabelecer critérios e práticas para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas contratações.
- [Decreto nº 9.178, de 23 de outubro de 2017](#) - Altera o Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012, que regulamenta o art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
- [Decreto nº 10.799, de 25 de agosto de 2021](#) - Estabelece medidas para a redução do consumo de energia elétrica no âmbito da administração pública federal.
- [Decreto nº 10.936, de 12 de janeiro de 2022](#) - Regulamenta a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Instruções Normativas:

- [Instrução Normativa nº 06, de 03 de novembro de 1995](#) - Dispõe sobre reciclagem de papel e outros resíduos.
- [Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010](#) - Dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras.
- [Instrução Normativa nº 10, de 12 de novembro de 2012](#)- Estabelece regras para elaboração dos Planos de Gestão de Logística Sustentável.
- [Instrução Normativa nº 2, de 04 de junho de 2014](#) - Dispõe sobre regras para a aquisição ou locação de máquinas e aparelhos consumidores de energia.

Portarias:

- [Portaria Interministerial nº 244, de 6 de junho de 2012](#) - Fica instituído o Projeto Esplanada Sustentável - PES.
- [Portaria Conjunta nº 8, de 17 de abril de 2015](#) - Estabelece os indicadores para o monitoramento do consumo de Energia Elétrica e de Água.
- [Portaria nº 149, de 7 de abril de 2020](#) - Estabelece boas práticas de gestão e uso de Energia Elétrica e de Água.

Guias:

[Guia Nacional de Contratações Sustentáveis 2024](#)- Orientações e segurança jurídica aos gestores públicos na implementação das contratações públicas sustentáveis.

Referências

ARAUJO, Carlos Willian Ferreira de; ALBUQUERQUE, José de Lima; CORREIA NETO, Jorge da Silva; SILVA, Napiê Galve Araújo; LYRA, Marília Regina Costa Castro; DE PAULO, Felipe Luiz Lima; MARINHO, Giovanni Giuseppe da Nobrega; CUNHA, Felipe Gustavo Gomes. Legal aspects of responsible purchasing in public institutions of higher education: a case study for the Federal Rural University of Pernambuco. **Revista de Gestão e Secretariado**, v. 14, n. 15, p. 8111-8128, 2023. DOI: <https://doi.org/10.7769/gesec.v14i5.2184>. Disponível em: <https://ojs.revistagesec.org.br/secretariado/article/view/2184>. Acesso em 28 mar. 2025.

BRASIL. Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Institui a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 1 abr. 2021. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm. Acesso em: 12 nov. 2024.

BRASIL. Advocacia-Geral da União. Consultoria-Geral da União. **Guia Nacional de Contratações Sustentáveis**. 7. ed. Brasília, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/guias/guia-nacional-de-contratacoes-sustentaveis-2024.pdf>. Acesso em: 14 nov. 2024

BRASIL. Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Secretaria de Gestão e Inovação. **Plano diretor de logística sustentável**. Brasília: Diretoria de Normas e Sistemas de Logística, 2024. 50 p. (Caderno de logística). Disponível em: <https://www.gov.br/compras/pt-br/agente-publico/logistica-publica-sustentavel/plano-de-gestao-de-logistica-sustentaveis/plano-diretor-logistica-sustentavel-ver1.pdf>. Acesso em: 14 nov. 2024.

PESSOA, Sebastião Felipe Lucena; BRITO, Clara K. Rodrigues de; BERNARDI, Renato. Environmental sustainability in public procurement processes: a study guided by the paradigms of the New Law on Tenders and Contracts. **Revista de Gestão Social e Ambiental**, v. 18, n. 6, 2024. DOI: <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n6-161>. Disponível em: <https://rgsa.openaccesspublications.org/rgsa/article/view/8265>. Acesso em: 5 abr. 2025.

SILVA, Aline Alves da; MACHADO, Diego de Queiroz; MOREIRA, Márcia Zabdiele; MUZZIO, Henrique. Compras públicas sustentáveis em uma instituição de ensino superior: um estudo de caso na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB). **Caderno Virtual**, v. 1, n. 59, 2024. Disponível em: <https://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/cadernovirtual/article/view/7922/3377>. Acesso em: 27 mar. 2025.

SOUZA, Walkiria Lima de; SIQUEIRA, Gilmar Wanzeller; GUIMARÃES, Gilvania Araújo; SIQUEIRA, Maria Alice do Socorro Lima; SACRAMENTO, Matheus Souza do; WANZELLER, Milena de Lima; MAIA, Nubiete Viana. Compras sustentáveis como estratégia de gestão ambiental no Instituto de Ciências Exatas e Naturais da Universidade Federal do Pará. **Research, Society and Development**, v. 12, n. 13, e11121344110, 2023. DOI: <https://doi.org/10.33448/rsd-v12i13.44110>. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/44110>. Acesso em 27 mar. 2025.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. **Compras públicas sustentáveis**. Disponível em: <https://sites.tcu.gov.br/compras-publicas-sustentaveis/o-que-sao-compras-publicas-sustentaveis.html>. Acesso em: 12 nov. 2024.

ULHOA, Tatiana; COSTA, Abimael de Jesus Barros; FARIA, Emília de Oliveira; MENDES, Nara Cristina Ferreira. Critérios e práticas de sustentabilidade nas contratações públicas: uma análise a partir da ótica dos agentes de compras da UnB. **Revista de Gestão Social e Ambiental**, v. 18, n. 10, p. 1-20, 2024. DOI: <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n10-324>. Disponível em: <https://rgsa.openaccesspublications.org/rgsa/article/view/9520>. Acesso em 26 mar. 2025.

WORLD COMMISSION ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT (WCED). **Our Common Future**. Oxford: Oxford University Press, 1987. Tradução em português: NOSSO FUTURO COMUM. Brasília: CMMAD, 1991. Disponível em: <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf>. Acesso em: 20 nov. 2024.